

Metodologia de Seleção de Mísseis Anticarro: uma abordagem a partir dos Métodos de Decisão Multicritério AHP e AHP-Gaussiano

Daniel Augusto de Moura Pereira¹, Bruno Pereira Diniz², João Cavalcanti Neto³, Jordan Matheus Barbosa Araújo⁴, Guilherme Nascimento Araújo⁵

¹ Universidade Federal de Campina Grande - Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Sumé/Paraíba

² Universidade Federal de Campina Grande - Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Sumé/Paraíba

³ Universidade Federal de Campina Grande - Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Sumé/Paraíba

⁴ Universidade Federal de Campina Grande - Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Sumé/Paraíba

⁵ Universidade Federal de Campina Grande - Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Sumé/Paraíba

Resumo – Os mísseis anticarro (MAC) desempenham um papel crucial nas forças armadas, fornecendo uma capacidade altamente móvel e precisa para neutralizar veículos blindados inimigos. Sua eficácia é fundamental para manter a superioridade no campo de batalha moderno, onde a mobilidade e a proteção são essenciais. Investir em sistemas de mísseis anticarro garante uma defesa robusta contra ameaças terrestres, contribuindo significativamente para a segurança e o sucesso das operações militares. Com isso, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma metodologia que auxilie o processo de escolha de MAC para as Forças Armadas brasileiras. Para atingir o objetivo proposto neste trabalho, foram utilizados dois Métodos de Apoio à Tomada de Decisão Multicritério, a saber: o *Analytic Hierarchy Process* (AHP) e *Analytic Hierarchy Process- Gaussian* (AHP-Gaussiano). Foram elencadas dez alternativas de MAC, e cinco critérios de julgamento, os quais foram definidos a partir da análise dos dados coletados nos sites dos fabricantes e a partir de trabalhos acadêmicos envolvendo essa temática. Após a modelagem do problema, o resultado, em ambos os métodos, indicou que o míssil Kornet E é o mais adequado para o caso em tela.

Palavras-Chave – Mísseis. Anticarro. Multicritério. AHP. AHP-Gaussiano.

I. INTRODUÇÃO

A batalha de Somme, na França, foi o local onde o carro de combate a sua primeira participação em conflitos, exercendo um papel importante para o avanço de tropas aliadas, em uma guerra que se encontrava há tempos entrincheirada, garantindo mobilidade, capacidade de fogo e impacto direto nas posições do inimigo (Ogorkiewicz, 1991, p. 7). Com isso, iniciou-se o desenvolvimento de diversas armas que tinham como objetivo combater essas armas revolucionárias.

De acordo com Ogorkiewicz (1991, p. 206), a Alemanha, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, iniciou o desenvolvimento do que seriam os primeiros protótipos mísseis anticarro, no entanto, esse tipo de armamento não foi empregado nos conflitos graças a derrota iminente da Alemanha. Logo após a Segunda Guerra, a França iniciou o aprimoramento dos protótipos alemães, resultando no primeiro míssil anticarro (MAC) a ser utilizado em serviço em todo o mundo, nomeado como SS-10.

Segundo Ogorkiewicz (1991), a primeira aparição do MAC em um combate aconteceu em 1965, onde as tropas do Paquistão dispararam contra os blindados indianos. Desde então, esse tipo de armamento vem apresentando grande relevância em operações militares. Dessa forma, o avanço tecnológico e a evolução dos mísseis anticarro, traz a necessidade do desenvolvimento de medidas para proteger as tropas que os enfrentam, além de mudanças nas técnicas, táticas e procedimentos utilizados em combates (Figueira, 2018).

Dada a relevância desse tipo de armamento, tendo em vista a grande variedade de modelos disponíveis, e ao fato de que a disponibilidade de mísseis anticarro tem crescido de forma desigual (Figueira, 2018), demonstra-se a necessidade da aplicação de metodologias que possibilitem a solução de problemas complexos. Dessa forma, a Pesquisa Operacional (PO), surge como um campo multidisciplinar utilizado para solucionar os problemas complexos do cotidiano, a partir de modelos matemáticos e analíticos (Teixeira et al, 2019).

Entre as diversas áreas da PO, o Apoio Multicritério a Tomada de Decisão (AMD) destaca-se por trazer facilidade ao processo e tomada de decisão, já que permite a realização de uma análise objetiva e sistemática dos critérios mais relevantes, obtendo como saída, uma decisão confiável e robusta, baseando-se em dados que serão processados matematicamente, oferecendo como saída o ordenamento das alternativas mais viáveis, segundo os critérios estabelecidos.

Com isso, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma metodologia que auxilie o processo de escolha de MAC para as Forças Armadas brasileiras visando a melhoria do arsenal nacional, levando em consideração as diversas aplicações desse tipo de armamento em situações de conflitos.

II. REFERENCIAL TEÓRICO

A. Armas Anticarro

Conforme Ogorkiewicz (1991) relata, com o surgimento do Carro de Combate, no decorrer da 1ª Guerra Mundial, o sistema de armas Anticarro mais adequado e adaptado à luta contra os Carros de Combate era a própria Artilharia. Dessa forma, as primeiras armas desenvolvidas pela Alemanha para

combater os carros de combate, consistiu em uma peça de 37mm que disparava projéteis maciços, os quais eram capazes de realizar a penetração em blindagem de aproximadamente 40mm. No entanto, este tipo de sistema de armas anticarro, era de difícil transporte, o qual dependia de grande guarnição para ser operado, por possuir um alto peso.

Marracho (2010) ainda afirma que o aparecimento do Carro de Combate trouxe a necessidade da criação e adoção de uma arma capaz de lhe opor. Dessa forma, tornou-se necessária a criação de um novo sistema de armas, as armas anticarro, as quais inicialmente, realizavam disparos de projéteis pesados, através de tiro tenso, os quais eram dotados de grande velocidade inicial possuindo grande poder de penetração na blindagem.

A Segunda Guerra Mundial trouxe uma evolução dos considerável dos carros de combate. Em resposta a evolução dos carros de combate, as armas anticarro tiveram uma considerável evolução, e se no início do conflito as armas eram conhecidas pelo seu elevado peso e volume, no final do conflito as armas tornaram-se mais leves e eficazes. A evolução das armas anticarro ainda continuou ao longo dos anos, motivada principalmente pela tensão ocasionada pela Guerra Fria, que no contexto da luta Armas Anticarro, atingiu o pico do seu desenvolvimento na década de 60 com o desenvolvimento do MAC (Pina, 2012).

A doutrina nacional que aborda esta temática está descrita no Caderno de Instrução - Armas Anticarro - Experimental (2000), o qual relata que:

Poucas armas tiveram tanta influência no desenvolvimento de novas táticas como as armas anticarro, as quais tornaram-se extremamente eficazes na destruição de blindados. Por isso, verifica-se que o poder de destruição e sofisticação das armas atuais, particularmente das armas anticarro, apresenta acentuada influência no emprego de forças blindadas. (Brasil, 2000, p. 1-1)

Ainda segundo esse referencial, o termo míssil pode ser definido como uma espécie de projétil, autopropulsado de vôo, o qual pode ser guiado tanto por fio, laser, rádio, radar; entre outros. Além disso, os mísseis anticarro são caracterizados por serem um sistema de armas portátil, leve, e que é de simples operação, além de possuir um alto custo, alto poder destrutivo e grande alcance. (Brasil, 2000, p. 4-2).

B. Método AHP

Para Gomes (2019) a tomada de decisão que se baseia em análises hierarquicamente estruturadas, apresenta coerência a cada uma das etapas de aprovação, em seus critérios e níveis, que no final demonstra a alternativa que mais é conveniente para situação analisada, a depender do objetivo.

O Método de Análise Hierárquica (AHP) é um método AMD que tem como objetivo ajudar e auxiliar o tomador de decisão, ao se depararem com problemas complexos solucionando-os através dos desdobramentos de critérios, subcritérios e análises, obtendo como output, a solução do problema (Saaty, 1988).

Conforme é abordado por Costa et al. (2010), o método AHP é o um método de AMD que é constantemente utilizado em diversos âmbitos para tomada de decisão, por se basear em critérios, solucionando problemas dos mais variados

tipos, critérios, e pesos distintos. Calabrese et al. (2019) relata que o método AHP, utiliza quatro eixos fundamentais como sua estrutura, a saber:

- Critérios e alternativas: já que apresenta um limite em relação ao número de critérios, se limitando a um total de 15 possíveis;
- Comparação paritária: diz que um critério pode possuir preferência ou indiferença em relação a outro critério;
- Escala Fundamental: cada componente é medido, a partir da escala de Saaty, de acordo com o seu respectivo nível de importância sobre os demais componentes, baseando-se em uma escala numérica;
- Hierarquia: diz que os critérios devem ser ordenados em níveis hierárquicos.

Segundo Missagia et al. (2020), uma das questões essenciais para a aplicação desse método se dá em ter conhecimento sobre a real situação do problema, após isso, busca-se representar matematicamente a situação do problema encontrado. No entanto, se faz necessário a realização de uma análise detalhada do cenário no qual o problema está situado, de forma que seja possível retirar alguns critérios que não são relevantes para essa decisão. Dessa forma, caso não exista um entendimento desses princípios, torna-se impossível realizar a atribuição dos fatores, critérios e os respectivos pesos desse sistema de forma coerente.

Para Marins et al. (2009), o método AHP, tem como uma das suas características a consideração de possíveis incertezas intrínsecas aos problemas, as quais são mensuradas através da atribuição de valores, expostos na Fig. 1.

Escala	Avaliação	Comentários
1	Igualmente importante	Ambos os elementos também contribuem para o objetivo.
3	Moderadamente mais importante	Julgamento ligeiramente superior
5	Forte importância	O elemento é fortemente preferido
7	Muito fortemente preferido	A relação de dominância entre os elementos é muito clara
9	Extrema importância	Domínio absoluto
2, 4, 6, 8	Valores intermediários	Valores de dúvida

Fig. 1. Escala Fundamental de Saaty
Fonte: Adaptado de (Santos et al., 2019)

Com isso, a axiomática do método AHP, proposto por Thomas Saaty, divide-se nas seguintes etapas:

Etapas 1: Formação da matriz de decisão;

Etapas 2: Cálculo do autovetor (1);

$$W_i = (\prod w_{ij})^{1/n} \quad (1)$$

Etapas 3: Cálculo da normalização dos autovetores (2);

$$T = w_1 / \sum w_i ; w_2 / \sum w_i ; w_3 / \sum w_i \quad (2)$$

Etapas 4: Índice que relaciona os critérios da matriz de consistência (3);

$$\lambda_{\max} = T * W \quad (3)$$

Etapas 5: Índice de consistência (IC) (4);

$$IC = \lambda_{\text{máx}} - n / (n - 1) \quad (4)$$

Etapa 6: Razão de consistência (RC) (5). Para cálculo, considerar o índice randômico Fig. 2.

$$RC = IC / CA \quad (5)$$

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SERIA	0	0	0,58	0,9	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Fig. 2. Índice de randômico para n (CA)
Fonte: Santos (2019)

C. Método AHP-Gaussiano

O AHP-Gaussiano pertence ao método de agregação compensatória, em que os atributos são independentes entre si, e os atributos qualitativos são transformados em atributos quantitativos (Santos, 2021; Silva, 2023, Monte, 2023). Essa abordagem tem maior aderência em aplicações que requerem tomada de decisão entre alternativas, mas os tomadores de decisão não são totalmente capazes de realizar avaliação *pairwise* de alternativas como na versão original do AHP (Pereira, 2023).

Ele visa acabar com a dependência entre critérios existente na matriz de avaliação, eliminando a necessidade de avaliações *pairwise* entre atributos para obtenção dos pesos dos critérios, a partir de cálculos que incluem média e desvio padrão para chegar a um ranking de alternativas.

As etapas do método AHP-Gaussiano são as seguintes (Lima, 2021; Vale, 2022; Diniz, 2023):

1. A primeira etapa do método é estabelecer a matriz de decisão, com as alternativas e critérios a serem julgados no processo decisório;
 - i. Após estabelecer a matriz de decisão, é realizada a normalização dos atributos, para valores que se queira maximizar, monotônico de lucro, utiliza-se a (6).

$$N = a_{ij} / \sum a_{ij} \quad (6)$$

- ii. Para valores que se queira minimizar, monotônico de custo, utiliza-se a (7).

$$N = (1 / a_{ij}) / (\sum a_{ij}) \quad (7)$$

2. A segunda etapa é calcular a média das alternativas, utilizando a (8);

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i / n \quad (8)$$

3. A terceira etapa é calcular o desvio padrão de cada alternativa para cada critério, utiliza-se a (9);

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 / n - 1} \quad (9)$$

4. A quarta etapa é calcular o fator Gaussiano para cada critério;
5. A quinta etapa é multiplicar o fator Gaussiano pela matriz de decisão pela (10);

$$f_{\text{gaussiano}} = \sigma / \bar{x} \quad (10)$$

6. A sexta etapa consiste na normalização dos resultados; e
7. Na sétima etapa é obtido a ordenação das alternativas.

III. METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma pesquisa quantitativa de caráter exploratória, o qual para a sua formulação, seguiu-se o fluxograma metodológico descrito pela Fig. 3.

Fig. 3. Esquema Metodológico
Fonte: Autores (2024)

Inicialmente, percebeu-se a grande variedade e disponibilidade de mísseis anticarro presentes na indústria militar, de forma que, percebeu-se a necessidade de ordenamento desse tipo de armamento, a fim de auxiliar as Forças Armadas brasileiras em situações de tomada de decisão envolvendo os armamentos supracitados.

Para realização desse estudo, foi realizado a coleta de dados, na qual utilizou-se de trabalhos científicos que tratam dessa mesma temática, informações presentes nos *sites* dos fabricantes, base de dados secundárias de catálogos dos fabricantes dos equipamentos e revistas virtuais. A definição dos critérios de avaliação se deu a partir da análise das fichas técnicas divulgadas pelos fabricantes e através dos dados presentes em revistas técnicas especializadas no assunto. Neste sentido, foram definidos cinco critérios para a realização da modelagem de AMD, a saber: Comprimento (m), Peso (Kg), Velocidade (March), Alcance (km) e Penetração na Blindagem (mm), como mostra a Fig. 4.

Critério	Descrição
Comprimento (m)	Este critério mede o tamanho do sistema de armas, o que pode influenciar sua capacidade de manobrar em terrenos variados e sua facilidade de transporte.
Peso (Kg)	O peso determina sua mobilidade, capacidade de implantação rápida e resistência ao terreno.
Velocidade (March)	Uma velocidade mais alta pode indicar uma capacidade de manobra superior e uma resposta mais ágil às dinâmicas alterações do campo de batalha.
Alcance (km)	O alcance operacional do sistema de armas determina sua capacidade de atingir alvos em distâncias variadas.
Penetração na Blindagem (mm)	Avalia a capacidade do sistema de armas de penetrar na blindagem dos veículos inimigos.

Fig. 4. Matriz dos Critérios
Fonte: Autores (2024)

Conforme mostrado na Fig. 4, os critérios Comprimento (m) e Peso (kg), foram considerados monotônicos de custo, ou seja, inversamente proporcionais, quanto menor o desempenho de uma alternativa em relação a esses critérios, melhor ela será avaliada. Os demais critérios foram considerados monotônicos de benefício, quanto melhor o desempenho da alternativa em relação a esses critérios, melhor ela será avaliada.

Para a pré-seleção dos tipos de mísseis anticarros, levou-se em consideração o estudo realizado por Figueira (2018), bem como os dados disponíveis na revista *Military Power Review*. Neste sentido, foram pré-selecionados dez tipos de mísseis anticarro, a saber: Akeron MP, Ataka-V, Hellfire II (AGM-114), HOT 3, Javelin (FGM-148), Kornet E, MSS 1.2, Spike ER, TOW 2B (BGM-71) e Milan ER.

Por fim, os Métodos para a modelagem multicriterial deste problema foram o AHP e o AHP-Gaussiano. A escolha pela aplicação desses Métodos se deu pelo fato do problema possuir entradas cardinais, por ser do tipo monodecisor, além de caracterizar-se como Métodos de agregação compensatórios. A aplicação desses Métodos ainda permitiu a comparação entre a geração de peso automático para os critérios, feita pelo AHP-Gaussiano, e pela geração de pesos realizada de acordo com a preferência dos decisores, realizada no processo de aplicação do método AHP.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. Aplicação do método AHP

A partir dos critérios e previamente estabelecidos na Fig. 4, e das alternativas pré-selecionadas, realizou-se a aplicação do método AHP na plataforma *web* criada por Bozza et al (2020).

Após adicionar todas as alternativas e critérios na plataforma, realizou-se a avaliação paritária, obtendo-se a matriz de avaliação dos critérios, na qual o valor de TC foi igual a 0,0624, sendo inferior ao valor mínimo aceitável de 0,1, o que significa que houve coerência na atribuição dos julgamentos. Neste sentido, os valores dos pesos obtidos após a análise dos decisores podem ser considerados consistentes (consistência ótima) como mostra a Fig. 5.

► Matriz das Comparações entre Critérios (Matriz de Saaty)

	Comprimento (m)	Peso (kg)	Velocidade (March)	Alcance (Km)	Penetração na Blindagem (mm)
Comprimento (m)	1	1	1/5	1/5	1/7
Peso (kg)	1	1	1/3	1/5	1/7
Velocidade (March)	5	3	1	1/5	1/5
Alcance (Km)	5	5	5	1	1
Penetração na Blindagem (mm)	7	7	5	1	1

Lambda(λ)	Índice randômico	Índice de consistência	Taxa de consistência	Classificação
5,2797	112	0,0699	0,0624	Ótima

Fig. 5. Matriz das Comparações entre os Critérios (Matriz de Saaty)
Fonte: Autores (2024)

Em seguida, obteve-se a matriz de desempenho final, que demonstra os pesos dos critérios obtidos através da avaliação paritária, com destaque para os critérios Penetração na Blindagem, com o peso calculado de 0,4001, e Alcance, com o peso de 0,3555, seguidos de Velocidade (0,1367), Peso (0,0550) e Comprimento (0,526), conforme pode ser visto na Fig. 6.

► Matriz de Desempenho Final

	Kornet E	Spike ER	Hellfire II (AGM-114)	Ataka-V	Akeron MP	Javelin (FGM-148)	Milan ER	HOT 3	MSS 1.2	TOW 2B (BGM-71)	Peso Calculado
Comprimento (m)	0.0059	0.0042	0.0044	0.0039	0.0054	0.0064	0.0064	0.0054	0.0047	0.0059	0.0526
Peso (kg)	0.0045	0.0086	0.0024	0.0024	0.0081	0.0055	0.0050	0.0048	0.0081	0.0055	0.0550
Velocidade (March)	0.0172	0.0115	0.0186	0.0229	0.0115	0.0100	0.0107	0.0100	0.0115	0.0129	0.1367
Alcance (Km)	0.0644	0.0515	0.0515	0.0386	0.0258	0.0322	0.0193	0.0258	0.0206	0.0258	0.3555
Penetração na Blindagem (mm)	0.0477	0.0477	0.0382	0.0382	0.0477	0.0382	0.0477	0.0406	0.0334	0.0205	0.4001
Total	0.1397	0.1235	0.1152	0.1061	0.0985	0.0923	0.0893	0.0866	0.0783	0.0706	1

Fig. 6. Matriz de Desempenho Final
Fonte: Autores (2024)

A Fig. 7 mostra o ranking global dos MAC segundo o Método AHP. Pode-se perceber que a alternativa mais favorável para o cenário de decisão modelado é o Kornet E, seguido do Spike ER, Hellfire II (AGM-114), Ataka-V, Akeron MP, Javelin (FGM-148), Milan ER, HOT 3, MSS 1.2 e TOW 2B (BGM-71).

Alternativa	Pontuação Obtida
Kornet E	0.1397
Spike ER	0.1235
Hellfire II (AGM-114)	0.1152
Ataka-V	0.1061
Akeron MP	0.0985
Javelin (FGM-148)	0.0923
Milan ER	0.0893
HOT 3	0.0866
MSS 1.2	0.0783
TOW 2B (BGM-71)	0.0706

Fig. 7. Resultado Final do AHP
Fonte: Autores (2024)

B. Aplicação do AHP-Gaussiano

Para aplicação do AHP-Gaussiano, utilizou-se do Framework em VBA Excel desenvolvido por Baldini (2021). A matriz de decisão deste Método pode ser visualizada através da Fig. 8. Pode-se perceber que os critérios

monotônicos de custo são Peso (kg) e Comprimento (m), já os de benefícios são Alcance (km), Velocidade (March) e Penetração na Blindagem (mm).

Tipo	MIN	MIN	MAX	MAX	MAX
	Comprimento (m)	Peso (kg)	Velocidade (March)	Alcance (Km)	Penetração na Blindagem (mm)
Akeron MP	1,3	15	0,8	4	1000
Ataka-V	1,8	50	1,6	6	800
Hellfire II (AGM-114)	1,6	50	1,3	8	800
HOT 3	1,3	25	0,7	4	850
Javelin (FGM-148)	1,1	22	0,7	5	800
Kornet E	1,2	27	1,2	10	1000
MSS 1.2	1,5	15	0,8	3,2	700
Spike ER	1,7	14	0,8	8	1000
TOW 2B (BGM-71)	1,2	22	0,9	4	430
Milan ER	1,1	24	0,75	3	1000

Fig. 8. Matriz de decisão AHP-Gaussiano
Fonte: Autores (2024)

A Fig. 9 demonstra o resultado gerado através da aplicação do método AHP-Gaussiano. Nesta etapa, torna-se possível verificar os valores normalizados, suas medidas de variabilidade, o Fator Gaussiano do grupo amostral e o Ranking de ordenamento das alternativas. Dela, pode-se perceber que o critério de maior peso foi o Alcance (0,280638), seguido por Peso (0,259487), Velocidade (0,20737), Penetração na Blindagem (0,139851468) e Comprimento (0,112654038).

	C1	C2	C3	C4	C5	AHP-G	RANK
Akeron MP	0,103131082	0,146722	0,08377	0,072464	0,119331742	0,104087	3
Ataka-V	0,074483559	0,044017	0,167539	0,108696	0,095465394	0,09841	5
Hellfire II (AGM-114)	0,083794004	0,044017	0,136126	0,144928	0,095465394	0,103113	4
HOT 3	0,103131082	0,088033	0,073298	0,072464	0,101431981	0,084183	10
Javelin (FGM-148)	0,121882188	0,100038	0,073298	0,09058	0,095465394	0,09366	6
Kornet E	0,111725339	0,081512	0,125654	0,181159	0,119331742	0,127323	1
MSS 1.2	0,089380271	0,146722	0,08377	0,057971	0,08353222	0,093464	7
Spike ER	0,078864945	0,157202	0,08377	0,144928	0,119331742	0,124408	2
TOW 2B (BGM-71)	0,111725339	0,100038	0,094241	0,072464	0,051312649	0,0856	9
Milan ER	0,121882188	0,091701	0,078534	0,054348	0,119331742	0,085752	8
Média	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
Desvio Padrão	0,017401874	0,040083	0,032033	0,043351	0,021603111		
Fator Gaussiano	0,174018742	0,400834	0,320329	0,433506	0,216031106		
Fator G. Norma.	0,112654038	0,259487	0,20737	0,280638	0,139851468		

Fig. 9. Matriz de Decisão Normalizada e o Resultado do AHP-Gaussiano
Fonte: Autores (2024)

A Fig. 9 mostra ainda o ranking global dos MAC segundo o Método AHP - Gaussiano. Pode-se perceber que a alternativa mais favorável para o cenário de decisão modelado é o Kornet E, seguido do Spike ER, Akeron MP, Hellfire II (AGM-114), Ataka-V, Javelin (FGM-148), MSS 1.2, Milan ER, TOW 2B (BGM-71) e HOT 3.

Fig. 10. Kornet - Anti-tank guided missile
Fonte: Military-Today "s.d."

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo apresentar uma metodologia que auxilie o processo de escolha de MAC para as Forças Armadas brasileiras visando a melhoria do arsenal nacional, levando em consideração as diversas aplicações

desse tipo de armamento em situações de conflitos. Como resultado obteve-se como alternativa mais favorável, em ambos os Métodos AMD, o MAC Kornet E. É importante salientar que, embora o ordenamento dos pesos dos critérios de avaliação foram diferentes, o resultado da alternativa mais favorável permaneceu a mesma. No entanto, o critério preço não foi levado em consideração nesta análise, porém, havendo disponibilidade dos valores dos custos dos MAC aqui analisados é possível realizar uma nova modelagem. Neste sentido, esse tipo de abordagem matemática pode proporcionar maior assertividade e confiabilidade, já que o problema foi exposto a dois tipos de modelagens diferentes que indicaram a mesma alternativa, utilizando métodos de agregação de pesos diferentes.

Além disso, esse tipo de estudo proporciona um maior conhecimento sobre as características que esse tipo de sistema de armas utilizados pelo mundo possuem, ajudando a entender como o sistema brasileiro se comporta em relação aos demais utilizados em todo mundo. Vale salientar que o presente trabalho pode servir como instrumento de consulta ao se deparar com problemas envolvendo essa temática tendo em vista o caráter inovador que esse trabalho oferta.

Como aplicações futuras, sugere-se aplicação dessa metodologia em outros sistemas de armamentos, além da oportunidade de estudar a aplicação de outros métodos, e realizar uma análise de sensibilidade nos métodos aqui realizados, a fim de consolidar o ordenamento de MAC.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Daniel Augusto de Moura Pereira: Revisão de literatura, Revisão intelectual do manuscrito, Análise e interpretação de dados, Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Bruno Pereira Diniz: Elaboração do manuscrito.

João Cavalcanti Neto: Aquisição de dados.

Jordan Matheus Barbosa Araújo: Análise e interpretação de dados.

Guilherme Nascimento Araújo: Elaboração do manuscrito, Concepção e desenho da pesquisa, Aquisição de dados, Análise e interpretação de dados.

Referências

- Armando Calabrese, Roberta Costa, Nathan Levioldi, Tamara Menichini, Integrating sustainability into strategic decision-making: A fuzzy AHP method for the selection of relevant sustainability issues, Technological Forecasting and Social Change, Volume 139, 2019, Pages 155-168, ISSN 0040-1625, <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.11.005>
- Baldini, Fabio; Santos, Marcos.; Coelho, Leandro Dos Santos; Mariani, Viviana Cocco. AHP-Gaussiano em VBA (v.1) 2021.
- Bozza, Gabriel; Ruy, Milena Mayara; Santos, Marcos dos; Moreira, Miguel Ângelo Lellis; Rocha Junior, Claudio de Souza; Gomes, Carlos Francisco Simões;

- Three Decision Methods (3DM) Software Web (v.1). 2020.
- Brasil. Exército Brasileiro. C 17-20: Forças tarefas blindadas. 3. ed. Brasília, DF, 2002.
- Costa, H.G. Correia, M.G.; Souza, L.T.C. Auxílio a decisão utilizando o método AHP – análise competitiva dos softwares estatísticos. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção: ENEGEP/ABEPRO, 30, 2010, São Carlos. [Anais].
- Diniz, Bruno Pereira et al.. Aplicação Do Critério Payback Simples E Dos Métodos Depreciação Linear E Ahp-Gaussiano Para Adesão De Maquinários Para Uma Clínica Odontológica.. In: Anais do Simpósio de Engenharia de Produção - SIMEP. Anais...Campina Grande(PB) Garden Hotel & Resort, 2023.
- Figueira, Tadeu Machado. A influência do emprego de mísseis anticarro nas técnicas, táticas e procedimentos da Força-Tarefa Esquadrão de Carros de Combate em operações desenvolvidas em áreas humanizadas. Dissertação (Mestrado em Ciências Militares) - Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro, 2018.
- Gomes, L. F. A. M.; Gomes, Carlos Francisco Simões. Princípios e métodos para a tomada de decisão: Enfoque multicritério. São Paulo: Atlas, 2019.
- Kornet- Anti-tank guided missile. Military-Today. Disponível em:<<https://www.militarytoday.com/missiles/kornet.htm>> . Acesso em: 10 mar. 2024.
- Lima, Brayan de Almeida; Santos, Marcos dos; Pereira, Daniel Augusto de Moura; Gomes, Andrei Eduardo de Sousa. Proposta De Um Framework Para Seleção De Um Chassi De Ônibus Urbano: Uma Abordagem A Partir Do Quadro De Tomada De Decisões E Dos Métodos AHP E AHP-Gaussiano. REVISTA SIMEP, 2021.
- Marins, Cristiano Souza; Souza, Daniela de Oliveira; Barros, Magno da Silva. O uso do método de análise hierárquica (AHP) na tomada de decisões gerenciais–um estudo de caso. Xli Sbpo, v. 1, p. 49, 2009.
- Marracho, TCOR INF. (2010). M212-Sistemas de Armas de Infantaria. Lisboa: AM
- Missaggia, André; Caetano, Nattan; Silva, Deoclécio; Ruppelt, Marcos; Tomada de decisão multicritério aplicada a biocombustíveis; Exacta – Engenharia de Produção (2020), <https://doi.org/10.5585/exactaep.v18n4.14265>.
- Mísseis antitanques. Military Power Review. Disponível: <<http://militarypower.com.br/missil.htm>>. Acesso em: 10 mar. 2024.
- Monte, Danillo Marcus Farias Marinho Do Et Al.. Aplicação Do Método Ahp-Gaussiano – Uma Abordagem Prática Para Escolha De Um Desktop Para Processamento De Imagens Capturadas Por Vant.. In: Anais do Simpósio de Engenharia de Produção - SIMEP. Anais...Campina Grande(PB) Garden Hotel & Resort, 2023.
- Pereira, Ruan Carlos Alves et al. Evaluation of smart sensors for subway electric motor escalators through AHP-Gaussian method. Sensors, v. 23, n. 8, p. 4131, 2023.
- Pina, Rui. A capacidade Anticarro dos Batalhões de Infantaria da Brigada de intervenção: potencialidades e vulnerabilidades. 2012. Tese de Doutorado. Academia Militar. Direção de Ensino.
- Saaty, T.L. The analytic hierarchy process. New York, NY: Pergamon Press, 1988.
- Santos, M. Souza, H. 29/29-Application Of Multicriteria Methodology For Decision Aid In The Formation Of A Projects Portfolio.
- Santos, M.; MOURÃO, C. N.; Walker, R. A.; Martins, E. R. 2019. Hierarquização de sistemas ERP para uma empresa vendedora de automóveis utilizando o método AHP.
- Santos, Marcos. Notas de aula – Tomada de Decisão com o Método AHP-Gaussiano, (2021).
- Silva, Mateus José De Siqueira et al.. Escolha De Um Trator De Pequeno Porte Para Trabalhos Diários Em Uma Fazenda Pecuária Por Meio Do Método Multicritério De Apoio A Tomada De Decisão Ahp-Gaussiano.. In: Anais do Simpósio de Engenharia de Produção - SIMEP. Anais...Campina Grande(PB) Garden Hotel & Resort, 2023.
- Teixeira, L. F. H. de S. de B., Ribeiro, P. C. C., Gomes, C. F. S., & Santos, M. dos. (2019). Utilização do método SAPEVO-M com parâmetros do modelo SCOR 12.0 para ranqueamento dos fornecedores em uma cadeia de suprimentos de material hospitalar da Marinha do Brasil. Revista Pesquisa Naval, n. 31, 1–13.
- Vale, Rodolpho Mendes et al. Selection Of A Pneumatic Stunner For An Agro-Industrial Beef Process Using The Ahp And Ahp-Gaussian Methods. Revista SIMEP, v. 2, n. 2, 2022.